

ИСАНОВ Холмурод Рузиевич
Судьялар олий кенгаши хузуридаги Судьялар олий мактаби докторанти, юридик
фанлар номзоди, доцент.

МУСУЛМОН ҲУҚУҚИЙ ТИЗИМИ МАМЛАКАТЛАРИНИНГ ФОРС- МАЖОРГА ОИД ФУҚАРОЛИК ҚОНУНЧИЛИГИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада мусулмон ҳуқуқий тизими мамлакатларининг форс-мажорга оид фуқаролик қонунчилиги таҳлил қилинган. Мусулмон ҳуқуқий тизими мамлакатларининг форс-мажорга оид фуқаролик қонунчилиги бўйича илмий хулосалар берилган.

Калит сўзлар: мусулмон ҳуқуқий тизими, форс-мажор ҳолати, фуқаролик қонунчилиги, мусулмон ҳуқуқи, фикҳ меъёрлари, шариат қоидалари, қитъа ҳуқуқий тизими анъаналари.

ИСАНОВ Холмурод Рузиевич

Докторант Высшей школы судей при Высшем судебном совете, кандидат
юридических наук, доцент.

ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СТРАН МУСУЛЬМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ О ФОРС-МАЖОРЕ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется гражданское законодательство стран мусульманской правовой системы относительно обстоятельств форс-мажора. Даны научные выводы о форс-мажоре по гражданскому законодательству стран мусульманской правовой системы.

Ключевые слова: Мусульманская правовая система, обстоятельство форс-мажора, гражданское законодательство, нормы фикха, правила шариата, традиции континентальной правовой системы.

ISANOV Kholmurod Ruzievich

Doctoral student of the Higher school of judges under the Supreme judicial council,
candidate of legal sciences, docent.

CIVIL LAWS OF THE COUNTRIES OF THE MUSLIM LEGAL SYSTEM ON FORCE MAJOR

ANNOTATION

The article analyzes the civil legislation of the countries of the Muslim legal system regarding the circumstances of force majeure. Scientific conclusions about force majeure under the civil legislation of the countries of the Muslim legal system are given.

Keywords: Muslim legal system, force majeure event, civil law, fiqh norms, sharia rules, traditions of the continental legal system.

Бугунги кунда Ўзбекистон иқтисодиётининг самарали ривожланиши бевосита тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларнинг барқарорлигига боғлиқ бўлиб, бундай барқарорликни таъминлаш ўз навбатида фуқаролик қонун ҳужжатларини такомиллаштириб боришни тақозо этади. Хусусан, кейинги даврларда бутун дунёда содир бўлиб турган турли табиий офатлар, ижтимоий-сиёсий, ҳарбий-иқтисодий вазиятлар ва пандемия оқибатлари натижасида тадбиркорлик фаолияти субъектлари томонидан шартнома мажбуриятларини бажармаслик ёки лозим даражада бажара олмаслик ҳолатлари тез-тез учраб турибди. Бундай вазиятларда мажбуриятни бажаришга тўсқинлик қилган форс-мажор ҳолатларини тўғри малакалаш ва асосли қўллаш масалалари тадбиркорлик фаолияти субъектларининг жавобгарлигини белгилашда муҳим аҳамият касб этади. Зеро, форс-мажор ҳолати қарздорни шартнома мажбуриятини бузганлик учун жавобгарликдан озод этишнинг муҳим асосларидан бири. Айтиш мумкинки, хорижий мамлакатларнинг форс-мажорга оид фуқаролик қонунчилигини илмий-назарий тадқиқ этиш ва ундан миллий қонунчиликни такомиллаштиришга оид таклифларни ишлаб чиқишда фойдаланиш зарурати мавжуд. Шундан келиб чиқиб, мусулмон ҳуқуқий тизими мамлакатларининг форс-мажорга оид фуқаролик қонунчилигини илмий-назарий тадқиқ этиш мақсадга мувофиқ.

Мусулмон ҳуқуқий тизими ҳозирги замондаги энг асосий ҳуқуқий тизимлардан бири бўлиб, унинг асосий хусусияти исломнинг диний қарашлари, ахлоқий ва маиший ақидалари билан яқиндан боғлиқликда ифодаланади. Мусулмон ҳуқуқининг амалий фаолияти шахсий (шахс мақомининг кўпгина масалалари бўйича) ва ҳудудий

қўлланиш ақидаларининг уйғунлаштирилиши билан ажралиб туради⁶. Шу ўринда, мусулмон ҳуқуқий тизим мамлакатларининг фуқаролик қонунчилигида форс-мажор ҳолати (инглизча “force-major”, французча “force-majeure”) тушунчаси енгиб бўлмайдиган куч таъсири натижасида зарар етказилишига олиб келадиган ҳолат сифатида қабул қилинганлиги ва шартнома мажбуриятини бажармаганлик ёки лозим даражада бажарганлик учун жавобгарликдан озод этишнинг асоси сифатида талқин қилинишини таъкидлаш ўринли.

Мусулмон ҳуқуқий тизими мамлакатларининг фуқаролик қонунчилигида мусулмон ҳуқуқи ва шариат қоидаларига зид бўлмаган Низомлар марказий ўринни эгаллаган ҳолда, улар хусусий мулк ҳуқуқини қатъий ҳимоя қилади ва тузилган битимнинг муқаддаслигини белгилайди. Масалан, **Саудия Арабистони** Асосий Низоми⁷ (Конституцияси)нинг 1-моддасида таъкидланишича, Аллоҳнинг каломи – Қуръони карим ва Пайғамбаримиз Муҳаммад Мустафо (С.А.В) суннатлари мамлакат ҳуқуқий тизимининг асосий манбаи. Яъни, Саудия Арабистонида давлат, жамият ва шахс ҳаётининг барча соҳалари Қуръони карим асосида қабул қилинган Асосий Низом билан тартибга солинади ва шариат қоидалари ўрнатилади. Шу ўринда Саудия Арабистони⁸ дунё мамлакатлари ичида ҳуқуқ соҳалари кодификация қилинмаган ва ислом таълимоти асосида анъанавий шаклда фикҳ меъёрлари ҳамда шариат қоидалари қўлланилиб келинаётган ягона мамлакат эканлигини алоҳида таъкидлаш жоиз. Ушбу мамлакатнинг фуқаролик қонунчилигига кўра, шартнома тарафлар ўртасида фуқаролик ҳуқуқ ва бурчлари вужудга келишининг энг муҳим асоси сифатида қабул қилинади ва уни тузишда тарафларнинг эрки-иродаси тўла ифодаланганлигидан келиб чиққан ҳолда, шартнома мажбурияти виждонан бажарилиши талаб этилади. Бу шуни англатадики, фуқаролик муомаласи иштирокчилари ўз эрки ва хоҳиш-иродасини тўла ифодалагани ҳолда, шартномани тузиш вақтида келажакда юз бериши мумкин бўлган ҳар қандай тасодиф ҳодиса ёки вазиятни форс-мажор ҳолати сифатида қабул қилиш тўғрисида шартларни ҳам келишиб олишлари ёки истисно тариқасида, шартнома билан бошқача тартибни ҳам

⁶ Жаҳон мамлакатларининг ҳуқуқий тизимлари. Комусий луғат. Тошкент, 2006. -451б.

⁷ Конституция Саудовской Аравии. <https://worldconstitutions.ru/?p=86>.

⁸ Л.Р.Сюкияйнен. Основы теории исламского права. Учебное пособие. -СПб., 2019. -С.92.

белгилаб олишлари мумкин. Агар шартномада, форс-мажор ҳолатларига оид шартлар назарда тутилган бўлмаса ва мажбурият форс-мажор ҳолати туфайли бажарилмаса ёки лозим даражада бажарилмаса, тарафлар ўртасидаги муносабатлар фикҳ меъёрлари ва шариат қоидалари асосида тартибга солинади. Хусусан, бунда шартнома мажбуриятини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган тарафдан мажбуриятни бажаришга форс-мажор ҳолати (енгиб бўлмайдиган куч) туфайли имкон бўлмаганлиги тўғрисида етарли далиллар тақдим этиши талаб этилади.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, мусулмон ҳуқуқий тизимининг Саудия Арабистонидан бошқа мамлакатларида фикҳ меъёрлари ва шариат қоидалари асосида қабул қилиниб, қитъа ҳуқуқий тизими анъаналарига хос равишда кодификация қилинган кодекслар амалга киритилган бўлиб, ушбу кодекслар хусусий мулк ҳуқуқини мустаҳкам ҳимоя қилиш ва тузилган шартномалар муқаддаслиги тамойилини ўрнатишга қаратилган. Мусулмон ҳуқуқий тизимининг **Миср Араб Республикаси, Бирлашган Араб Амирликлари, Эрон Исломи Республикаси, Иордания, Ироқ** каби кўплаб мамлакатларида фуқаролик кодекслари амалга киритилган. Лекин, кодексларнинг барчасида ҳам форс-мажорга оид ҳуқуқий нормалар акс этмаган бўлса-да, шартнома мажбуриятини бажаришга тўсқинлик қиладиган ҳолат юзага келганда, бундай ҳолат суд томонидан форс-мажор ҳолати деб топилиши ва қарздор жавобгарликдан озод этилиши мумкин. Масалан, **Бирлашган Араб Амирликлари**да фикҳ меъёрлари ва тамойиллари асосида қабул қилинган Фуқаролик ҳуқуқий муносабатлари кодексид⁹ бевосита форс-мажорга оид ҳуқуқий норма бўлмаса-да, унинг 48-моддасида “одат бўйича ёки ҳаммага маълум бўлган имконсиз (абсурд) деб ҳисобланган нарса, аслида имконсиз (абсурд) нарса сифатида кўриб чиқилиши керак”, деб кўрсатилган бўлса, унинг 62-моддасида “агар иш (тегишли қонуний воситалар) далиллар билан аниқланган бўлса, оқибатлари судьянинг гувоҳ бўлишига тенг” эканлиги ва 65-моддасида эса, “шунчаки ташқи томондан равшан бўлган масала ҳимоя сифатида (статус-қвони сақлаб қолиш учун) етарли, лекин ҳуқуқни ўрнатиш (ижобий тасдиқлаш) учун эмас”, деб таъкидланган.

⁹ <https://www.iaq.org/ru/Codeks-grazhdanskix-vzaimootnosheniy-OAЭ.pdf>

Бу шуни англатадики, шартномани бажаришнинг муқаддаслиги, уни тузишда тарафларнинг хоҳиш-иродаси тўлиқ ифодаланганлиги ва мажбуриятнинг виждонан бажарилиши билан бир пайтда, уни бажаришнинг имконсизлиги ҳам белгиланган тартибда кўриб чиқилиши мумкин. Яъни, мажбурият содир бўлган тасодиф ҳодиса ёки форс-мажор ҳолати туфайли бажарилмаганда, тарафлар ўртасидаги муносабатлар Бирлашган Араб Амирликларининг Фуқаролик ҳуқуқий муносабатлари кодекси нормалари асосида тартибга солинади ва тарафлар ўртасида низо юзага келган ҳолларда, шариат судлари томонидан кўриб чиқиб ҳал этилади.

Миср Араб Республикасининг фуқаролик қонунчилиги бутун мусулмон ҳуқуқий тизими сингари аралаш хусусиятга эга бўлиб, шахснинг ҳуқуқий мақоми масалалари (никоҳ-оила ва ворислик муносабатлари) ислом ҳуқуқи, қолган институтлар қитъа (роман-герман) ҳуқуқи билан (асосан француз моделига эргашган ҳолда) тартибга солинади. Зеро, 1875 йилда қабул қилинган Миср Араб Республикасининг Фуқаролик кодекси француз ҳуқуқи назарияси ва амалиётининг кучли таъсирида тайёрланган бўлиб, бу 1948 йилда қабул қилинган янги Фуқаролик кодексига ҳам ўз таъсирини кўрсатган. Яъни, мусулмон ҳуқуқи (фикҳ) ва қитъа ҳуқуқи анъаналари асосида қабул қилинган Миср Араб Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси¹⁰ фуқаролик ҳуқуқининг асосий манбаи ҳисобланиб, ундан ҳуқуқни қўллаш ва суд амалиётида фойдаланиш имкониятлари кенглиги туфайли фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишда муҳим ўрин эгаллайди. Жумладан, Фуқаролик кодексининг 1-моддасида “Қонунчилик қоидалари барча масалаларга тегишли бўлиши лозим. Қонунда қўлланилиши мумкин бўлган қоида бўлмаганда, судья одат бўйича ўз фикрини билдириши шарт. Одат йўқ бўлса, бу ҳукм мусулмон ҳуқуқи тамойилларига мувофиқ эълон қилинади. Агар ҳеч қандай тамойиллар мавжуд бўлмаса, унинг ҳукми табиий ҳуқуқ ва адолат тамойилларига мувофиқ амалга оширилиши керак”, деб белгилаб қўйилган. Бундан кўриниб турибдики, Миср Араб Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодексига кўра, фуқаролик ҳуқуқий нормалар билан бир пайтда, одат ҳуқуқи ва мусулмон ҳуқуқи (шариат) нормалари ҳам адолат тамойилларига асосланган ҳолда, судьялар

¹⁰ Гражданский кодекс Египта. <https://constitutions.ru/?p=23917>.

томонидан мустақил равишда қўлланиши мумкин. Бу эса, юзага келган ҳар қандай фуқаролик муносабатларини ҳуқуқий тартибга солишга имконият яратади. Шу билан бирга, ушбу кодекснинг 165-моддасида форс-мажор ҳолатларини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишга оид ҳуқуқий норма ҳам белгилаб қўйилган бўлиб, унга кўра “агар шахс, қонун ҳужжатлари ёки келишувда бошқача бўлмаса, форс-мажор ҳолатлари ёки жабрланувчининг айби ёки бегона шахслар (учинчи шахслар ҳаракатлари) айби билан кутилмаганда содир бўлган авария сабаб бўлганлини исботласа, зарарни қоплашга мажбур эмас”.

Айтиб ўтилганларга асосланиб, мусулмон ҳуқуқий тизими мамлакатларининг форс-мажорга оид фуқаролик қонунчилиги бўйича қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

Биринчидан, форс-мажор ҳолати енгиб бўлмайдиган куч таъсири натижасида мажбуриятни бажаришга тўсқинлик қилган ҳолат сифатида қабул қилинганлиги ва қарздорни жавобгарликдан озод этишнинг асоси сифатида қўлланиши;

Иккинчидан, ягона Саудия Арабистонида, форс-мажор ҳолатларини малакалаш ва қўллашда ислом таълимоти асосида анъанавий шаклда мусулмон ҳуқуқи (фикҳ) меъёрлари ва шариат қоидаларидан келиб чиққан ҳолда ёндашиш;

Учинчидан, аксарият кўпчилик мамлакатларда форс-мажор ҳолатларини малакалаш ва қўллашда мусулмон ҳуқуқи (фикҳ) меъёрлари билан бир бирга, улар асосида қабул қилиниб, қитъа ҳуқуқий тизими анъаналарига хос равишда кодификация қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар (кодекслар)дан келиб чиққан ҳолда ёндашиш;

Тўртинчидан, форс-мажор ҳолатларини малакалашда фуқаролик ҳуқуқи, одат ҳуқуқи ва мусулмон ҳуқуқи (шариат) нормаларини адолат тамойилларига асосланган ҳолда, судьялар томонидан мустақил қўлланиши;

Бешинчидан, шартномани тузишда тарафларнинг эрки-иродаси тўла ифодаланганлигидан келиб чиққан ҳолда, мажбуриятнинг виждонан бажарилишини талаб этилиши кабилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Жаҳон мамлакатларининг ҳуқуқий тизимлари. Қомусий луғат, нашр масъул муҳаррири Саидов А.Х. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази. Тошкент, 2006. -451б.
2. Конституция Саудовской Аравии. <https://worldconstitutions.ru/?p=86>.
3. Сюкияйнен Л.Р. Основы теории исламского права. Учебное пособие. -СПб., 2019. -С.92.
4. Кодекс гражданских взаимоотношений Объединенных Арабских Эмиратов. <https://worldconstitutions.ru/?p=23917>.
Кодекс гражданских взаимоотношений ОАЭ. Pdf
5. Гражданский кодекс Египта. <https://worldconstitutions.ru/?p=23917>.